

DONIESIENIA

Short notes

Nowe dane o ryjkowcach (Coleoptera: Curculionoidea) Babiej Góry<http://doi.org/10.5281/zenodo.1245614>

New data about weevils (Coleoptera: Curculionoidea) of the Babia Góra Mt.

Masyw Babiej Góry to jeden z najbardziej znanych terenów Beskidów Zachodnich, eksplorowany przez przyrodników, także entomologów, już od połowy XIX wieku. Z Babią Górą (Weiberberg) wiążą się tak znane w polskiej entomologii nazwiska jak Nowicki M., Kotula B. czy Kiesenwetter H., którzy publikowali w drugiej połowie XIX wieku doniesienia faunistyczne z tego obszaru. W późniejszym okresie swój wkład wniósł także Stobiecki S.A. i inni autorzy. Cała historia badań nad chrząszczami Babiej Góry została szczegółowo opisana w pracy PAWŁOWSKIEGO (PAWŁOWSKI J. 1967. Chrząszcze (Coleoptera) Babiej Góry. *Acta zoologica cracoviensia* 12: 419–665). Późniejsze oryginalne dane, dotyczące już konkretnie ryjkowców, można znaleźć w pracach STACHOWIAKA (STACHOWIAK P. 1980. Ryjkowcowate (Coleoptera, Curculionidae) Babiej Góry. *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 123: 153–163), CMOLUCHA (CMOLUCH Z. 1989. Kobielatkowate – Anthribidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 19(95): 1–40), *Katalogu Fauny Polski*, jako dane „z gwiazdką” (BURAKOWSKI B. *et al.* 1992. Chrząszcze Coleoptera Curculionoidea prócz Curculionidae. *Katalog Fauny Polski*, Warszawa 23(18): 1–324, BURAKOWSKI B. *et al.* 1997. Chrząszcze Coleoptera Curculionidae, cz. 3. *Katalog Fauny Polski*, Warszawa 23(21): 1–307) oraz mniejszych pracach (SZAFRANIEC S. 1997. Nowe dla Babiej Góry gatunki chrząszczy (Coleoptera). *Wiadomości Entomologiczne* 15(4): 207–215, KUBISZ D. & SZAFRANIEC S. 2001. Interesujące gatunki chrząszczy stwierdzone w masywie Babiej Góry, Beskid Zachodni (Coleoptera). *Acta entomologica silesiana* 7–8: 43–48). Podsumowanie stanu zbadania chrząszczy Babiej Góry zostało zawarte w monograficznym opracowaniu KUBISZA i SZAFRANCA (KUBISZ D. & SZAFRANIEC S. 2003. Chrząszcze (Coleoptera) masywu Babiej Góry, In: WOŁOZYŃ B. W., WOŁOZYŃ D., CELARY W. (Eds.), *Monografia fauny Babiej Góry*. Publikacje Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 163–221).

Sumaryczne dane dotyczące Curculionoidea obszaru Babiej Góry wskazują na stwierdzenie 193 gatunków z czterech rodzin. Liczba ta stanowi niespełna 20% ryjkowców Polski i jak na ten stosunkowo niewielki obszar jest wynikiem niemałym, a wśród stwierdzonych gatunków jest kilka rzadkich (choćby *Tropiphorus elevatus* (HERBST, 1795) i *Alophus kaufmanni* STIERLIN, 1884) czy charakterystycznych dla wyższych partii górskich (np. *Otiorhynchus arcticus* (FABRICIUS, 1780), *O. obtusus* BOHEMAN, 1842).

Wciąż zmieniające się warunki przyrodnicze, a także zmiany klimatyczne, determinują zmiany w faunie, co widać również na analizowanym terenie. Pojawiają się gatunki kojarzone raczej z ciepłymi i suchymi środowiskami, innymi niż te spotykane zwykle z warunkach górskich. Wśród gatunków stwierdzonych dotychczas w masywie

Babiej Góry można zauważyć brak wielu ryjkowców generalnie pospolitych w naszym kraju, ale występujących zwykle w niższych położeniach i w bardziej otwartych środowiskach.

W trakcie prac dokumentacyjnych stwierdzono występowanie 11 gatunków nie notowanych dotychczas w masywie Babiej Góry. W większości nie są to gatunki rzadkie w Polsce, ale wypełniają one pewną lukę w znajomości ryjkowców Babiej Góry.

Panom Pawłowi Szafrącowi i Andrzejowi Florczakowi dziękujemy za przekazanie pojedynczych okazów. Materiały dowodowe znajdują się w kolekcjach autorów, w przypadku pierwszego w zbiorze prywatnym, a drugiego w zbiornicy Babiogórskiego PN w Zawoi.

Okazy z Babiej Góry zostały zebrane w obrębie kwadratu UTM CV99, na obszarze krainy Beskidu Zachodniego. Jeżeli nie zaznaczono inaczej to wszystkie okazy były zebrane przez drugiego z autorów. Wszystkie prezentowane gatunki są nowymi dla Babiej Góry i Babiogórskiego Parku Narodowego. Poniżej zaprezentowano jedynie spis gatunków wraz z danymi dotyczącymi okoliczności ich znalezienia. Informacje dotyczące biologii czy ogólnego rozszedlenia można znaleźć w *Katalogu Fauny Polski*.

Rhynchitidae GISTEL, 1848

Involvulus cupreus LINNAEUS, 1758

Babia Góra, polana Norczak, 28.05.2004, 1 ex., na liściach buka.

Babiogórski PN, Rybna, 03.10.2002, 1 ex., z liści jabłoni.

Apionidae SCHÖNHERR, 1823

Pseudoperapion brevirostre (HERBST, 1797)

Babiogórski PN, Gówniak, 22.05.2005, 2 exx., na płacie śniegu.

Pseudostenapion simum (GERMAR, 1817)

Babiogórski PN, Gówniak, 20.05.2005, 1 ex., na płacie śniegu.

Ischopterapion loti (KIRBY, 1808)

Babiogórski PN, Gówniak, 20.05.2005, 1 ex., na płacie śniegu.

Curculionidae LATREILLE, 1802

Charagmus gressorius (FABRICIUS, 1792)

Babiogórski PN, Jaworzyna, 09.06.2007, 1 ex. z roślinności runa.

Larinus sturnus (SCHALLER, 1783)

Babiogórski PN, stok południowy Babiej Góry, polana Lniarka, 02.08.2009, 1 ex, na liściach ostu.

Larinus turbinatus GYLLENHAL, 1836

Babiogórski PN, południowy stok Babiej Góry, polana Lniarka (na ostach), 02.08.2009, 2 exx., na liściach ostu.

Pissodes harcyniae (HERBST, 1795)

Babiogórski PN, Stonów, 02.08.2008, 2 exx. z wałków świerkowych.

Miarus ajugae (HERBST, 1795)

Babia Góra, Zawoja Lajkonik, 27.05.1998, leg. A. Florczak, 1 ex.

Cionus tuberculosus (SCOPOLI, 1763)

Babiogórski PN, oddz. 35a, 19.06.2005, 1 ex., zebrany z trędownika bulwiastego *Scrophularia nodosa* L.

Ips cembrae (HEER, 1836)

Babiogórski PN, Gubernasówka, 10.08.1998, 5 exx. wydobytych z żerowisk na gałęziach modrzewia.

MIŁOSZ A. MAZUR, Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością,
Samodzielna Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski, Opole
milosz@uni.opole.pl

STANISŁAW SZAFRANIEC, Babiogórski Park Narodowy, Zawoja
stanislaws@bgpn.pl

Accepted: 28 March 2018; published: 11 May 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>